

ПЕРЕВОД ТЕКСТА АРАБСКОГО СТИХА
ХОДЖА КАМОЛИ ХУДЖАНДИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481350>

Исмаилова Мутриба Охунджоновна,
*заведующая кафедрой иностранных языков
Института экономики и торговли
ТГУК в г. Худжанде.*

Гафуров Абдушукур Валиевич,
*ст. преподаватель кафедры арабской филологии
Худжандского государственного университета
имени академика Бободжона Гафурова*

Камол Худжанди, великий поэт иракского стиля и прославился как мастер поэтической формы [газелей](#), родился в древнем Ходженте в 801-805 годах. От этого уникального оратора унаследованы лишь «Деван» стихов и несколько прозаических произведений. Прозаическое наследие Ходжи Камала Худжанди сохранилось в некоторых антологиях, таких как «Холасат-уль-Ашар ва Зубдат-уль-Афкар» Такьюддина Каши. А вот «Деван» Камола Худжанди и его более 200 рукописей сейчас хранятся в сокровищницах мира, но в их текстах существуют различия. Эти различия сыграли свою роль в работе по редактированию и выпуска изданий "Деван"-а. В данной статье мы хотим внести ясность правильности декламации и лексического анализа арабского стиха Камала Худжанди на основе нескольких рассматриваемых рукописей, а также персидских и кириллических изданий.

Обсуждаемый нами стих написан газелем, созданным Ходжа Камалом Худжанди с искусством муламма', и его понимание требует для читателей отдельного пояснения, которое заключается в следующем:

***МАРИЗУ-Л-ЪИШКИ ЛО ЙАФНО БИСУКРИ-Л-МАВТИ
ВА-Л-ЪУММО***

Эта арабская строфа стихотворения Камали Худжанди состоит из девяти слов. Данную строфу можно увидеть в рукописях и изданиях «Девона» Камола Худжанди с несоответствием в тексте, который мы читаем:

1) *Маризу-л-ъишқи ло йафно бисукри-л-мавти ва-л-нуммо* – в рукописных копиях № 4739 Библиотеки Разави Аль-Кудс г. Мешхед (6, 167б), № 471 Библиотеки Маджлиси САНО Ирана (7, 250), № 2676 Стамбульской библиотеки Магниси (8, 133а) , № 4738 Библиотеки Разави Аль-Кудс в Мешхеде (9 .), № 486 Мичиганского университета (16, 190), № 1494 Библиотеки Принстонского университета (17, 154b), № 1055 Библиотеки Пенджабского университета Пакистана (19, 18а), № 2482 Библиотека Маджлиси Национального Совета Ирана (21, 326), № 728 Сокровища восточных рукописей Республики Таджикистан (23, 94б), № 424 Сокровища восточных рукописей Республика Таджикистан (24, 250), № 62 Клад восточных рукописей Республики Таджикистан (25, 150б), № 223*4541 Клад восточных рукописей Республики Таджикистан (26, 362), № 154* 4495 Сокровищница восточных рукописей ИИ Республики Таджикистан (27, 129), вып. А. Давлатабади (29, 235), К. А. Шедфар (30, 621), Э. Гулисурхи (33, 684) и А. Давлатабади (34, 258).

2) *Маризу-л-ъишқи ло йафно бишукри-л-мавти ва-л-нуммо* - в рукописи № 2576 Библиотеки Университета Пенджаба, Пакистан (28, 117б).

3) *Маризу-л-ъишқи ло йафно бишукри-л-луди ва-л-нуммо* - в рукописном экземпляре № 2979 Библиотеки Эйвона Галиба Дели (18, 85).

4)) *Маризу-л-ъишқи ло йаифі бисукри-л-мавти ва-л-нуммо* - в рукописном экземпляре № 356 Сокровища восточных рукописей Республики Таджикистан (22, 91б).

5) *Маризу-л-ъишқи ло йафно бисукри-л-мавти ва-л-накки* - в рукописном экземпляре № 1051 Библиотеки Национального Совета Ирана (13, 158б).

6) *Маризу-л-ъишқи ло йафно ва бисукри-л-мавти ва-л-њуmmo* - в рукописи № 3853 Библиотеки Университета Пенджаба, Пакистан (20, 85a).

7) *Маризу-л-ъишқи ло йафно ба сукру-л-мавти ва-л-муъмо* - опубликовано А. Карами (32, 234).

8) *Маризу-л-ъишқи ло йуғні ба сукру-л-мавти ва-л-њуmmo* - опубликовано М. Шафаком (35, 276).

9) *Маризу-л-ъишқи ло йафно бисукри-л-мавти ва-л-хамри* - издано Ш. Гусейнзода и С. Асадуллоевым (31, 125).

10) *Маризу-л-ишқи ло йуфно биъи сакру-л-мавти ва-л-муъаммо* - в редакции А. Суруша и С. Саидова (36, 366).

11) *Маризу-л-ишқи ло яфно бисукри-л-мавти ва-л-њуmmo* - изданы А. Сурушем и Ф. Насриддиновым (37, 763; 42, 767).

12) *Маризу-л-ишқи ло йафно бисукри-л-мавти ва-л-њуmmo* - в "Вараки Хусн" (39, 193)

Из наблюдения за этими копиями становится ясно, что эта строфа по-разному появляется в рукописях и изданиях «Девона» Камола Худжанди. Мы рассмотрим различия между копиями в объяснении формы и содержания слов.

Первое слово – «маризун» в тексте стиха было удалено из-за лишнего места и стало «маризу». Это слово имеет следующее значение: «1. страдающий (зараженный) болезнью, больной...; 2) больной, которого лечит тот или иной врач» (1, 811; 5, т. 2, с. 647); «вредный, болезненный» (43,306). «Маризун» фигурирует во всех 12 экземплярах без ошибок. Это существительное и ставится на исходную позицию в начале строфы.

Второе слово – «ал-ъишқи» в «Поэтической культуре Камоли Худжанди» имеет 3 значения: «1. увлечение, привязанность, любовь и стремление к чему-то или кому-то... 2. воля и искренность и чрезмерная дружба, дружба... 3. выражаясь суфийским языком, "подчеркивать внутреннюю и истину ума - те, кто ценит душу двояким образом: во-первых,

его объяснение мира единства и святой страны, которая по этой причине называет душу любовью; иногда внимание души к душе и влечение души на сторону единства, а значение души в том, что душа становится заинтересованной во многих мирах, индивидуальное значение священного, а другое есть разум разумный или разум физический для понимания мира возможностей» (43, 241). Так что остается «маризу-л-ишки». Это слово, как упоминалось при анализе первого слова, музафун илайхи (определяющее), и оно пришло с маджрур (с касрой) именно из-за требования этой арабской позиции.

Третье слово — «ло» — буква отрицания, означающая «нет, без» (5, т. 2, с. 556). Слово «ло» появляется во всех версиях без каких-либо различий. В основе этого слова находится резидент, то есть в конце его всегда стоит знак резидента и никакого движения оно принимать не может.

Четвертое слово — «яфно», означающее «1) не существует, уничтожено, исчезло, уничтожено (что-то); 2) ло яфно а) вечный, непреходящий, безграничный, прочный, устойчивый...» (5, т. 2, с. 336). Слово происходит от глагола I типа с форме «фаила яфалу», по написанию должно быть «яфно». С этой точки зрения форма «юфно» в редакции Абдужаббари Суруша и Сидумрона Саидова и «юфни» в «Фарханги аша'ор Камоли Худжанди» в экз. 10, 14, 15 неверна. Неправота «юфно» проявляется в его неопределенности, но при наличии глагола нет необходимости делать глагол неопределенным. Подлежащим глагола «яфно» является переходное местоимение (закрытое местоимение) «хува» (то есть оно), и оно восходит к подлежащему (то есть «маризу»). Однако глагол «юфни» из главы «афала юф'илу» стоит во множественном числе (переходном), что неверно, так как значение глагола не требует множественного числа, а объект (прямой объект) не встречается в стих. Также появление следующего слова в некоторых случаях препятствует его упоминанию.

В версии 4 это слово заменено на «яшфи», а в версии 8 — на «югни», что первое означает «лечит», а второе означает «делает ненужным».

Пятое слово — «би», приставка, означает «1) к, в...; 2) через, через, с помощью...; 3) с, вместе с...; 4) перед, перед...; 5) от, вместо; 6) происходит...» (5, т. 1, с. 110). Одна из функций этой буквы — переходная для образования нужного (остаточного) глагола. В случае множественного числа правильнее принять «би», необходимость предшествующего слова («яфно»). В экземпляре 6 перед этим словом стояло другое слово - "и", в результате чего количество скопированных слов достигло десяти, и оно было уничтожено по весу. В этом экземпляре (6) ошибка писца очевидна. Написание этого слова в версиях различается с точки зрения. Как и в копиях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, и 12 оно пишется в связи со словом, которое следует за ним. В копиях 7 и 8 таджикское слово "ба". Его также можно прочесть как «биҳи» и это так, потому что это слово появляется в издании Абдужаббари Суруша и Сидумрона Саидова, в 10-м издании, в форме «биҳи», но это неправильно. То есть букве «би» сопутствует слитное (связное) местоимение «хи» (то же, что и таджикское сослагательное местоимение «аш»). Здесь ошибка проявляется в двух пунктах. Во-первых, запас замены неизвестен. Во-вторых, форма стихотворения был уничтожена. Так вот, получается, что при подготовке «Девана» Камола Худжанди Абдужаббари Суруша и Сидумрона Саидова, опираясь на редакции А. Карами и М. Шафака, это слово было прочитано неправильно.

Шестое слово — «сукрун», по требованию предшествующего слова «би», которое является так называемой «буквой джар» и ставит существительное, идущее после себя в падеже джар (тот падеж, в котором слово должно брать окончания «и»), маджрур (окончания «и»)) и из-за лишнего стало просветленным и получилось без танвина - "сукри". Слово в словаре имеет два значения: «1) опьянение; 2) вино; что тебя опьяняет» (5, т.

1, с. 811). Это слово также правильно в форме «сакри» с фатхой, потому что в данном случае оно означает «все опьяняющее; вино, уксус» (5, т. 1, с. 811).

Это слово появляется в версиях 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, и 12 с добавлением «син» - «сукри» а в версии 10 оно неправильно написано. В 3-й и 4-й версиях это слово было заменено на «Шукр» которое в словаре означает выражение благодарности, признательности и счастья.

Седьмое слово «аль-мавти», что означает «смерть; разрушение, разрушение» (5, т. 2, с. 691); приходит «смерть, умирание, смерть» (43, 290). «аль-мавти» верно во всех версиях, и только в версии 3 заменено на «аль-джуди», что в словаре означает великодушие, молодость.

Восьмое слово – «ва», это союз и он соответствует союзу «ва» в таджикском языке.

Девятое слово — «аль-њуммо», означающее «лихорадка, малярия; высокая температура тела» (5, т. 1, с. 430). «аль-њуммо» появляется в копиях 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 12. В 5-м экземпляре это слово заменено на «аль- њаќќи», в 7-м - "аль-муњма", в 9-м - "аль-хамри" и в 10-м - "аль-муњамма". Значение «аль-њаќќи» — истина; «аль-хамри» — вино. Однако слово «аль-мухамма» некорректно, оно образовано из-за неправильного произношения «аль-мухамма». В случае с «аль-мухамма» чтение слова «аль-муњамма» является одной из грубых ошибок, а с «бихи», о котором говорилось выше, оно вообще выбило строфу из поэтической формы.

Эта строфа была переведена таджикскими экспертами в кириллических изданиях «Деван» Камола Худжанди следующим образом:

11) *«Бемори ишќ намемирад ва дар масти марг нобуд намешавад»* (36, 366; 37, 763).

2) *«Бемори ишќ аз масти маргу таб намемирад»* (40, сањ.1270).

3) *«Бемори ишќ намирад аз кандани њон ва тобу таб»* (38, 460, 41, 496).

4) *«Бемори ишќ бо шањди маргу дард фано набинад»* (39, 246).

5) *«Бемори ишк намемирад ва дар масти марг нобуд намешавад, бемори ишк нобуд намегардад аз (талхии) марг ва наишаи май»* (43, 306).

6) *«Бемори ишк аз сахтии маргу сўзи таб намемирад»* (42, 1296).

Эти переводы не соответствуют копиям 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10. Переведем эти версии по порядку:

2) *Бемори ишк аз шукргузори ба маргу (сўзи) таб намемирад.*

3) *Бемори ишк аз шукргузори саховату (сўзи) таб намемирад.*

4) *Бемори ишк аз сахтии маргу (сўзи) таб шифо намеёбад.*

5) *Бемори ишк аз сахтии маргу њаќикат намемирад.*

7) *Бемори ишк аз сахтии маргу (таби) сўзон намемирад.*

8) *Бемори ишкро сахтии маргу (сўзи) таб бениёз насозад*

9) *Бемори ишк аз сахтии маргу шароб намемирад (?)*

10) *Бемори ишк аз сахтии маргу (таби) сўзон намемирад (?)*.

Из этого перевода и объяснения текста стиха видно, что написание слова «шукр» в вариантах 2 и 3, « њаќќи» в варианте 5 и «шароб» в варианте 9 было ошибочным. Например, при добавлении точек «сукри» стало «шукри», а «њаќќи» стало «хамри» это ошибка была указана 10 версии.

Эти переводы дословно прекрасны, но не все из них точны. Они очень своеобразны и не раскрывают замысла поэта. По мнению читателя строк, поэт имеет в виду «маризу-л-њишќи» (больной любовью) путника, который ходит по пути тариката, потому что он действительно болен любовью, от которого несвободен. Фраза «сукри-л-мавти» была переведена как «разделение души», «боль смерти» и «опьянение смерти», «тяжесть смерти» и «(горькая) смерть», что тоже недостаточно. То, о чем говорит здесь поэт, не настоящая смерть, а вынужденная смерть, то есть разложение, потому что «сукр» в терминах суфий — это удивление и ужас, которые вдруг приходят в голову возлюбленному при созерцании красоты любимой. Когда путнику удастся наблюдать красоту своей возлюбленной, его ум одолевает любовь, его ясность исчезает, и он не знает, что говорит (см. Гавхари, т. 6, с. 278).

Сукр означает победу любви над разумом. Слово «аль-нуммо», буквальное значение которого было упомянуто, может быть намеком на реальную болезнь и боль вообще. Итак, поэт хочет сказать в этой строфе:

Измученный любовью путник становится устойчивым через удивление и ужас, безумие, боль и трудности разложения и связи с абсолютным бытием, и остается в своей любви навсегда.

Поскольку он наставник, чтобы смысл дошел до цели, в следующей строфе он сравнивает эту сцену любви со сценой, где конец любовной связи для читателя ближе:

Маризу-л-ишкi ло йафно бисукри-л-мавти ва-л-нуммо
Хушо сармастии Мальнун, хунук саргармии Вомиќ! (37, 763)

Ходжа Камоли Худжанди — поэт любви, достойный почитания, и он заявляет об этом на протяжении всей своей книги.

Чашму абрӯи ту гӯянд, ки дар мазъаби мо
Няќ бувад куштани ушшоќ ӯалайњи-л-фатво (37, 92).

Масал аст ин ки: «Бувад дӯст фидои рањи дӯст».
Кушт ғам Вомиќу Мальнун, ту бикӯш низ маро (37, 92).

Глядя на этот арабский стих Камали Худжанди, основанный на нескольких карандашных версиях, а также на персидском и кириллическом изданиях «Девана» поэта, можно сделать вывод, что первая версия точнее других версий и сильнее как по форме, так и по содержанию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бустонӣ, Фуод Афром. Фаръанги абъладӣ. – Теърон, 1375/1996. -1004 с.
2. Гавъарин, Саййид Содик. Шаръи истилоҳоти тасаввуф. Ҷ.6. – Теърон: Интишороти Зуввор, 1380/1960.
3. Гафуров А.В. Матншиноси як мисраи арабии Камоли Хуљандӣ. / Ёдкарди Камоли Хуљандӣ.– Хуљанд: Ношир, 2020. –С.175-189.
4. Деъхудо А. Луғатнома. Ҷ.13.– Теърон: Интишороти Донишгоњи Теърон, 1377/1998. -19465-21119 с.
5. Сулаймонӣ С. Фаръанги арабӣ-тољикӣ. Ҷ.1,2. – Душанбе: Эр-граф, 2005. - 1564 с.
6. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 4739, Китобхонаи Остони Қудси Разавии Машъад. Таърихи китобат соли 800/1398. -247 б.
7. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 471 Китобхонаи Маълиси САНО-и Эрон. Таърихи китобат соли 821/1418. -447 с.
8. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 2676, Китобхонаи Мағнисиёи Туркия. Таърихи китобат соли 840/1437. -212 б.
9. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 4738, Китобхонаи Остони Қудси Разавии Машъад. Таърихи китобат соли 867/1462. -230 б.
10. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 2103, Китобхонаи Отиф Афандии шаъри Истамбули Туркия. Таърихи китобат соли 872/1468. -263 б.
11. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 1236 Ганљинаи дастхатҳои шарқии АИ Љумъурии Тољикистон. Таърихи китобат соли 881/1476. -418 с.
12. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 5679, Китобхонаи умумии Боязиди шаъри Истамбули Туркия. Таърихи китобат соли 886/1481. -250 б.
13. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 1051, Китобхонаи Маълиси Шӯрои Миллии Эрон. Таърихи китобат садаи IX/XV. -253 б.
14. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 2673 рi/VI13В. Китобхонаи Донишгоњи Панљоби Покистон. Таърихи китобат садаи XV. -179 б.
15. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 952, Китобхонаи дастхатҳои Анқара. Таърихи китобат садаи XV. -189 б.
16. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 486, Китобхонаи Донишгоњи штати Мичигани ШМА. Таърихи китобат соли 905/1500. -308 с.
17. Хуљандӣ, Камол. Девон. Нусхаи № 1494, Китобхонаи Донишгоњи Принстони ИМА. Таърихи китобат соли 980/1572. -254 б.

18. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 2979, китобхонаи Айвони Ғолиб (Деълі). Таърихи китобат садаи XVI. -152 б.
19. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 1055 китобхонаи Донишгоњи Панљоби Покистон. Таърихи китобат садаи XVI. -71 б.
20. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 3853 Китобхонаи Донишгоњи Панљоби Покистон. Таърихи китобат садаи XVI. -170 б.
21. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 2482 китобхонаи Мальиси Шўрои Миллі. Таърихи китобат садаи XVII. -562 с.
22. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 356 Ганљинаи дастхатњои шарќии АИ Љумњурии Тољикистон. Таърихи китобат садаи XVIII. -149 б.
23. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 728 Ганљинаи дастхатњои шарќии АИ Љумњурии Тољикистон. Таърихи китобат садаи XVIII. -137 б.
24. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 424 Ганљинаи дастхатњои шарќии АИ Љумњурии Тољикистон. Таърихи китобат садаи XVIII-XIX. -227 б.
25. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 62, Ганљинаи дастхатњои шарќии АИ Љумњурии Тољикистон. Таърихи китобат соли 1261/1845. -225 б.
26. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 223*4541 Ганљинаи дастхатњои шарќии АИ Љумњурии Тољикистон. Таърихи китобат соли 1261/1845. - 480 с.
27. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 154*4495 Ганљинаи дастхатњои шарќии АИ Љумњурии Тољикистон. Таърихи китобат садаи XIX. -215 с.
28. Хуљандї, Камол. Девон. Нусхаи № 2576 Китобхонаи Донишгоњи Панљоби Покистон. Таърихи китобат номаълум. -218 б.
29. Хуљандї, Камол. Девон. Ба тасъењ ва эњтимомии Азизии Давлатободї.– Табрез: Шафаќ, 1337/1958. -398 с.
30. Хуљандї, Камол. Девон. Матни интиќодї ба эњтимомии К.А. Шедфар (иборат аз ду љилд ва чањор китоб).– Љ.2, бахши 1.– М: Наука, 1975. - 519-794 с.
31. Хуљандї, Камол. Девон. Матни интиќодї ва муќаддимаи Шарифљон Њусейнзода ва Саъдулло Асадуллоев (иборат аз ду љилд).– Љ.2.– Душанбне: Ирфон, 1987. -551 с.
32. Хуљандї, Камол. Девон. Тасъењ ва муќобалаи Ањмади Карамї.– Тењрон: Муассисаи фарњангии њунарии «Мо», 1372/1993. -532с.
33. Хуљандї, Камол. Девон (њамроњ бо шарњи њолу зиндагонї) / Пажўњиш ва тањќиќи Эраљи Гулисурхї (иборат аз ду љилд).– Љ.2.– Тењрон: Суруш, 1374/1995. -641-1290 с.

34. Хуљанді, Камол. Девон / Тасъеъи Азизи Давлатободі ва муқаддимаи Алиасғари Шеърдўст.– Теърон: Маъмаи бузургдошта Шайх Камоли Хуљанді, 1375/1996. -480 с.
35. Хуљанді, Камол. Девони комили Камолуддин Масъуди Хуљанді. Таънияи Маъиди Шафақ.– Теърон: Саної, 1389/2010. -486 с.
36. Хуљанді, Камол. Девон. Таъния ва тасъеъи Абдуљаббори Суруш, Саидумрон Саидов.– Хуљанд: Андеша, 2011. -631 с.
37. Хуљанді, Камол. Девон. Муаллифи муқаддима ва таънияи матни девон ба нуруфи тољикі ва форсі Абдуљаббори Суруш.– Хуљанд: Хуросон, 2015. - 1292 с.
38. Хуљанді, Камол. Девон. Муқаддимаи таъния ва тасъеъи Б.Мақсудов.– Душанбе: Адиб, 2015. -480 с.
39. Хуљанді, Камол. Вараќи нусн (Мунтахаби ғазалъо). Муқаддима, таъния, тавзеъ ва нусхабадали Раъматов Баъром ва Оќилов Оќилбой.– Хуљанд: Хуросон, 2018. -520 с.
40. Хуљанді, Камол. Девон. Таънияи Раъматов Баъром ва Оќилов Оќилбой бо тавзеъот ва охирсухани Раъматов Баъром.– Хуљанд: Хуросон, 2020. - 1328 с.
41. Хуљанді, Камол. Девон. Муқаддимаи таъния ва тасъеъи Б.Мақсудов.– Душанбе: Дониш, 2020. -523 с.
42. Хуљанді, Камол. Девон. Муқаддимаи тасъеъ ва таълиќоти Ф.Насриддинов. (иборат аз ду љилд).– Љ.2.– Хуљанд: Хуросон, 2020. - 1431 с.
43. Шоъаъмад, Абдуљаббор (Суруш А.). Фаръанги ашъори Камоли Хуљанді.– Хуљанд: Хуросон, 2015. -736 с.